

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА НИССОРАНО ГОЛД 10 % В.П. ПРОТИВ КЛЕЩА НА ЯБЛОНЕ

Усвалиев Ойбек Турғунович

старший преподаватель

Мирзарахматова Маъмура Боймухаммадовна

Асатова Ирода Тулқин кизи

Студентка

Тожимухаммедов Муслимбек Мухиддин угли

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7882472>

Ключевые слова: Вредител, видов, ареал, биоценоз, природный баланс, окружающая среда, преимущество, ниссорано голд 10 % в.п. инсектицид, эффективность.

Аннотация: Ниссорано голд 10 % в.п. оказался эффективным средством в борьбе против клеща норме 0,1-0,3 кг/га на садов.

В указанной норме расхода препарат Ниссорано голд 10 % в.п. не оказывает токсического действия на рост и развитие растений.

По результатам производственного полевого испытания считаем, что необходимым включить в «Список...» РУз препарата Ниссорано голд 10 % в.п. против клеща норме 0,1-0,3 кг/га на яблоне.

ВВЕДЕНИЕ

Проблемы, возникшие в последнее время указывают на возросшую потребность продовольствия и возникший дефицит в мировом масштабе, а самое главное, что с увеличением населения эти проблемы будут только усугубляться. Поэтому необходимость в сельском хозяйстве будет приобретать усиленное внимание. Необходимость в интенсивном земледелии уже рассматривается давно, где немаловажную роль отводится защите растений от вредителей, болезней и сорной растительности. По данным статистических исследований в мировом масштабе по причине вредителей, болезней и сорняков теряется больше 30% урожая. Основной упор в решении этих проблем уделяется химической защите растений. С одной стороны этот метод наиболее эффективен и прост в применении, однако он несет много отрицательных аспектов. Во-первых, применение химического метода приводит к загрязнению окружающей среды, токсическому воздействию на другие живые организмы, включая человека, уничтожению полезной фауны. Кроме этого длительное применение химических препаратов приводит к приобретенной устойчивости к пестицидам у вредителей. Это сводит на не эффективность их применения, а на приобретение ядохимикатов тратятся значительные суммы из-за их дороговизны. Поэтому основной задачей перед специалистами по защите растений стоит оптимизация применения химических средств борьбы с вредными объектами, включая в ассортимент более эффективные препараты с быстрым распадом и максимально специализированными по отношению к вредному объекту.

Яблоневые сады ввиду того, что являются многолетней стацией обитания многих вредителей, наиболее требуют соблюдения системы защитных мероприятий на протяжении всего сезона.

В меньшей степени распространенными вредителями в яблоневых садах на территории Узбекистана являются яблонная плодожорка и паутинный клещ. При

отсутствии защитных мероприятий поврежденность плодов яблонной плодовой гнилью может достигать 80-90%.

Оптимальным сроком борьбы с яблонной плодовой гнилью в зависимости от применяемых защитных средств является массовый лет бабочек или массовое отрождение гусениц из яиц, пока они находятся на поверхности листьев и плодов (Рябчинская, Харченко, 2000).

Красный паутинный клещ (*Tetranychus cinnabarinus*) – относится к группе серьезных вредителей практически всех садовых деревьев. Взрослый клещ очень мелкий самки 0,5 мм, самцы 0,3 мм. Самки пурпурово-красные, самцы ярко красные. Размножение клеща возрастает с повышением температуры.

Кроме красного плоского клеща распространены также обыкновенный паутинный клещ (*Tetranychus urticae* Koch) и атлантический паутинный клещ (*Tetranychus atlanticus*). Клещи поселяются на верхней и нижней сторонах листа, на побегах, на ветках, а при массовом размножении и на плодах.

Поврежденные растения отличаются бледно-желтой окраской. Между листьями и стеблями растений появляется тонкая прозрачная паутина. Поверхность поврежденных листьев сначала покрывается бледными точками от высасывания клеточного сока, но в дальнейшем пятна увеличиваются и образуют сплошные белесые пятна, листья преждевременно опадают. Растение ослабевает, оголяются, плодоношение уменьшается.

Препарат Ниссорано голд 10 % в.п. ООО «Agro Gold plus» Узбекистан является акарицидом и рекомендован для проведения испытаний в борьбе вредителями садов. Испытание акарицида были проведены на полях Крупноделяночный опыт, ф/х. им. «БОЙОВУЛ» Юкори-чирчикскова района Ташкентской области. В схему опыта входило испытуемый препарат Ниссорано голд 10 % в.п. в норме 0,1-0,3 кг/га против клеща в виде эталона применяли препарат Ниссоран 10 % в.п. 0,3 кг/га а также контрольный вариант без обработки. Опрыскивание провели с помощью Моторный опрыскиватель к-90 с расчетной нормой расхода рабочей жидкости 300 л/га. Размер делянки составлял 0,5 га в трех повторностях для каждого варианта.

Обработку проводили в утренние часы, когда температура была не выше 25 °С, а скорость ветра 1,5 м/сек. Методика постановки опыта последующие учеты и расчет биологической эффективности проведен (Методическим указаниям ...) (2004) утвержденной Госхимкомиссией РУз. Расчет биологической эффективности проводили по формуле Аббота (1925).

Опыты по испытанию препарата Ниссорано голд 10 % в.п. проводили ф/х. им. «БОЙОВУЛ» Юкори-чирчикскова района Ташкентской области в начале июля 2022 года в период вегетации яблони. Результаты исследований по биологической эффективности препарата Ниссорано голд 10 % в.п. против клеща в норме расхода 0,1-0,3 кг/га приведены в таблице.

Откуда видно, что –

при норме расхода 0,1 кг/га на 7 (седьмой) после обработки биологическая эффективность против клеща составила 91,2 % ;

при норме расхода 0,3 кг/га на 7 (седьмой) после обработки биологическая эффективность против клеща составила 93,8 % ;

Что было выше эталонного (89,1 %) варианта. На контроле количество вредителей неуклонно увеличивалось (таблица 1).

Таким образом, результаты исследования показывают, что препарат Ниссорано голд 10 % в.п. в норме 0,1-0,3 кг/га против клеща можно использовать на яблоне.

Выводы и заключения:

1. Ниссорано голд 10 % в.п. оказался эффективным средством в борьбе против клеща в норме 0,1-0,3 кг/га на садов.
2. В указанной норме расхода препарат Ниссорано голд 10 % в.п. не оказывает токсического действия на рост и развитие растений.
3. По результатам производственного полевого испытания считаем, что необходимым включить в «Список...» РУз препарата Ниссорано голд 10 % в.п. против клеща в норме 0,1-0,3 кг/га на яблоне.

